

ANALISIS PENGARUH HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN RESIKO (Studi Empiris Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)

Frans Habrizons

franshabrizons@gmail.com

Dosen STIE Abdi Nusa Palembang

ABSTRACT

One of the important aspects in risk management is risk reporting (risk disclosure in the annual report). Companies are said to have disclosed risks if readers of the annual report are given information about opportunities or prospects, dangers, losses, threats or exposures, which will have an impact on the company now and in the future. Non-financial listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2014-2017). The population in this study is in this study the population is the annual report of the sample company and the sustainability report published by the sample company from 2014 to 2017. All populations are taken as research samples. The variables used in this study are independent variables such as (type of industry, profitability, liquidity and leverage) and the dependent variable is risk disclosure.

This study uses analytical tools, namely: normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression with t-test, F-test and coefficient of determination. The results of this study indicate that the variables of industry type, profitability, liquidity and leverage have a positive and significant effect on risk disclosure. Based on the t-test that the variables of industry type, profitability, liquidity and leverage are positively and significantly correlated with risk disclosure. This study can be concluded that there is a positive and significant effect of the type of industry, profitability, liquidity and leverage simultaneously and partially on risk disclosure in non-financial companies listed on the IDX.

Keywords: type of industry, profitability, liquidity, leverage and risk disclosure

PENDAHULUAN

Perusahaan di Indonesia yang telah *go public* atau terdaftar di pasar modal wajib untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan tahunan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC No.1 paragraf 34 bahwa pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Laporan tahunan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik (pemegang saham) atas sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya (SFAC no.1 paragraf 50, dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

Meningkatnya permintaan *stakeholder* disebabkan para investor meragukan angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Angka-angka tersebut dianggap kurang transparan dalam menjelaskan kondisi perusahaan, terutama mengenai risiko yang dihadapi, sehingga informasi yang disajikan tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Konsekuensinya, banyak *stakeholder* mengusulkan penggunaan komponen nonkeuangan untuk menyediakan pengungkapan tambahan yang dibutuhkan.

Kasus yang menimpa *Enron* dan *World com* yang melibatkan kantor akuntan publik yang terkenal Arthur Andersen sangat mengejutkan para pengguna laporan keuangan di seluruh dunia. Dampak dari kasus *Enron* dan

World com menyebabkan kepercayaan investor dan pengguna laporan keuangan menjadi berkurang terhadap kelengkapan dan keandalan angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Perusahaan dituntut untuk mampu mengendalikan dan memberikan solusi sebagai salah satu cara untuk mengelola risiko agar tidak merugikan perusahaan dan para investor.

Kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko ini diharapkan dapat mengurangi dampak risiko atau bahkan menghilangkannya. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan risiko ini adalah pengungkapan risiko. Pengungkapan risiko mulai menjadi topik utama sejak tahun 1998 ketika *Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)* mempublikasikan sebuah *discussion paper* berjudul "*Financial Reporting of Risk – Proposals for a Statement of Business Risk*". *ICAEW* menyarankan kepada perusahaan untuk menyajikan informasi pengungkapan mengenai risiko bisnisnya dalam laporan tahunan untuk memfasilitasi para stakeholders membuat keputusan (Anisa, 2012). Pengungkapan informasi risiko harus memadai agar dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang cermat dan tepat. Pengungkapan informasi risiko perusahaan perlu dilakukan secara berimbang artinya informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif terutama yang terkait dengan aspek risiko manajemen. Permintaan para pemegang saham terhadap pengungkapan yang lebih transparan dalam laporan keuangan membuat perusahaan-perusahaan melakukan perluasan terhadap wilayah pengungkapannya dalam laporan tahunan, dengan membuat pengungkapan mengenai informasi-informasi nonkeuangan yang dianggap lebih relevan dan transparan sebagai bentuk pertimbangan dalam pembuatan keputusan.

Penelitian tentang pengungkapan manajemen risiko di Indonesia masih terbatas pada karakteristik pengungkapan risiko secara umum. Pengungkapan manajemen risiko yang akan diteliti adalah pengungkapan risiko pada laporan tahunan. Penelitian yang dilakukan oleh (Amran et al ,2009) dengan menggunakan objek sampel yang diambil perusahaan-perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Maksud dari penelitian ini untuk menguji kembali karakteristik perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan risiko seperti, jenis Industri, tingkat *profitabilitas*, tingkat likuiditas dan tingkat *leverage*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Risiko (studi empiris pada Laporan Tahunan Perusahaan Nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan risiko (studi empiris pada Laporan Tahunan Perusahaan Nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017)".

1. TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1.1. Jenis Industri

Jenis industri menunjukkan keterlibatan perusahaan ke dalam industri-industri tertentu sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha yang dioperasikan perusahaan. Karakteristik perusahaan sangat dipengaruhi di Industri mana perusahaan tersebut berkecimpung. Karena didalam industri tersebut sangat

menentukan bagaimana perusahaan menaati peraturan, bagaimana perusahaan beroperasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh perusahaan. Perusahaan yang beroperasi pada jenis industri yang berbeda mungkin berpengalaman menghadapi risiko yang berbeda-beda (Amran *et al.*, 2009). Hal ini dikarenakan perusahaan menghadapi kegiatan usaha, peraturan dan kebijakan akuntansi, pengukuran, penilaian, dan teknik pengungkapan yang berbeda sesuai dengan karakteristik industrinya, yang akan menghasilkan pula perbedaan tingkat pengungkapan perusahaannya (Amran *et al.*, 2009).

Perusahaan *High Profile Industry* melakukan pengungkapan informasi lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan *Low Profile Industry* disebabkan pada perusahaan *High Profile Industry* kompleksitas usaha dan bisnis yang dijalankan lebih kompleks dan sensitif terhadap pengaruh-pengaruh luar seperti stabilitas politik dan tingkat persaingan yang ketat. Berbeda dengan perusahaan *retailer* yang memiliki risiko lebih kecil karena perusahaan-perusahaan *retailer* hanya menjual barang, tidak memproduksi.

1.2. Tingkat Profitabilitas

Tingkat *profitabilitas* merupakan indikator keberhasilan perusahaan terutama kemampuannya dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya seperti aset atau ekuitas (Taures, 2011). Ukuran atau proksi yang sering digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas diantaranya adalah *Earning per Share* (EPS), *Return on Equity* (ROE), *Return on Assets* (ROA), dan *Net Profit Margin* (NPM). *Return on Assets* (ROA) dipilih sebagai proksi tingkat *profitabilitas* dalam penelitian ini. *Return on Assets* digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih pada tiap tingkat penjualan tertentu yang dilakukan. Penggunaan ROA sebagai proksi didasarkan pada ditemukannya hubungan signifikan antara tingkat profitabilitas, yaitu *Return on Assets* dengan luas pengungkapan informasi *forward-looking* dalam laporan tahunan perusahaan di UAE yang dilakukan (Taures, 2011).

1.3. Harga

Tingkat likuiditas merupakan tolak ukur kemajuan perusahaan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditas akan semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Marwata (2001) menjelaskan bahwa tingkat likuiditas dapat dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan seberapa besar kondisi keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin kuatnya keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya diikuti dengan risiko yang semakin tinggi. Kondisi ini akan mendorong perusahaan dalam mengungkapkan informasi risiko yang lebih luas kepada *stakeholder* karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu.

1.4. Leverage

Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan

kekayaan pemilik perusahaan, Sugiono (2009) mengatakan bahwa *leverage* merupakan suatu alat yang penting bagi manajer keuangan untuk mengadakan perencanaan laba perusahaan dalam kaitannya untuk menentukan pilihan alternatif sumber dana yang paling baik untuk membelanjai pertambahan modal usaha perusahaan selaras dengan pertumbuhan perusahaan yang akan mendatang.

Mardiyanto (2008) mengatakan bahwa bilamana tingkat *leverage* perusahaan tinggi maka perusahaan akan cenderung menurunkannya dengan cara mengurangi tingkat utangnya, begitu juga sebaliknya. Hal ini merupakan fakta bahwa tingkat *leverage* berhubungan dengan komposisi modal dan proporsi utang-ekuitas yang ditetapkan oleh perusahaan dalam mendanai investasinya (Mardiyanto, 2008). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi harus melakukan pengungkapan lebih luas untuk dapat memenuhi kebutuhan kreditor akan informasi-informasi perusahaan tertentu. Oleh karena itu perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemungkinan untuk membagi informasi yang bersifat rahasia dengan para kreditor.

1.5. Pengungkapan Risiko

Pengungkapan risiko adalah suatu upaya perusahaan untuk memberitahukan kepada pengguna laporan tahunan tentang apa yang mengancam perusahaan, sehingga dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Linsley dan Shrives, 2006).

Salah satu aspek penting di dalam pengelolaan risiko adalah pelaporan risiko (pengungkapan risiko dalam laporan tahunan). Perusahaan dikatakan telah mengungkapkan risiko jika pembaca laporan tahunan diberi informasi mengenai kesempatan atau prospek, bahaya, kerugian, ancaman atau eksposur, yang akan berdampak bagi perusahaan sekarang maupun masa mendatang (Linsley dan Shrives, 2006). Manfaat pengungkapan risiko, yaitu:

1. Untuk memperbaiki image perusahaan dan memberi informasi kepada *stakeholder* mengenai kemampuan manajerial perusahaan dalam mengelola risiko (Hassan, 2009),
2. Dapat membantu menentukan profil risiko perusahaan, estimasi nilai pasar, dan akurasi ramalan harga sekuritas bagi investor (Abraham dan Cox, 2007),
3. Untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer dan investor serta untuk mengurangi biaya pendanaan eksternal perusahaan (Aljifri dan Hussainey, 2007).

2.1. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1.1. Hubungan Jenis industri terhadap pengungkapan risiko

Perusahaan beroperasi dalam industri yang sama lebih mungkin untuk menunjukkan tingkat yang sama pengungkapan risiko untuk menghindari apresiasi negatif oleh pasar (Hasaan, 2009). Banyak hal yang menyebabkan perbedaan dalam pengungkapan risiko hal ini di sebabkan oleh risiko usaha yang berbeda-beda dari masing-masing jenis industri diantaranya peraturan pemerintah, kebijakan akuntansi dan masih ada beberapa risiko usaha yang mungkin dapat terjadi. Menurut teori *stakeholder*, perusahaan bukan entitas yang hanya memenuhi pencapaian tujuannya sendiri, tetapi juga harus

memberikan manfaat bagi para *stakeholdernya*. Oleh karena itu pengungkapan risiko dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap para *stakeholder*.

Perusahaan *High Profile Industry* merupakan perusahaan yang rawan terhadap risiko. Industri yang termasuk dalam kelompok *High Profile Industry* adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan pertambangan, kimia, perhutanan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), *engineering*, kesehatan, transportasi dan pariwisata (Zuhroh dan Sukmawati, 2003). Dalam penelitian Amran *et al* (2009) menemukan jenis industri pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko.

H1: Jenis industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan risiko

2.1.2. Hubungan Tingkat Profitabilitas terhadap pengungkapan risiko

Perusahaan yang memiliki tingkat *profitabilitas* yang tinggi akan cenderung melakukan pengungkapan risiko lebih banyak dibandingkan perusahaan yang mengalami penurunan *profitabilitas* atau kerugian. Perusahaan yang memiliki tingkat *profitabilitas* yang baik dapat memberikan informasi yang lebih besar untuk meningkatkan kepercayaan investor dan dengan demikian untuk meningkatkan kompensasi mereka (Aljifri dan Hussain, 2007).

Berdasarkan *agency theory* tingkat profitabilitas merupakan suatu indikator kemajuan perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka akan menyebabkan ketertarikan *principal* untuk membeli saham perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki penurunan profitabilitas atau kerugian akan cenderung menutupi risiko yang mereka hadapi karena takut terjadinya penurunan investasi dan kepercayaan investor terhadap pengelola perusahaan. Hal ini dikarenakan rendahnya *profitabilitas* mengindikasikan tingginya risiko yang dihadapi perusahaan (Aljifri dan Hussainey, 2007). Aljifri dan Hussainey (2007) menemukan hubungan positif antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan risiko.

H2: Tingkat Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan risiko

2.1.3. Hubungan Tingkat Likuiditas Terhadap pengungkapan risiko

Penggunaan likuiditas yaitu sebagai indikator untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban keuangan jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Likuiditas salah satunya dapat diwakili oleh ukuran aset lancar dibagi dengan total liabilitas jangka pendek. Suryono dan Prastiwi (2011) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi maka memiliki kemampuan yang besar dalam membayar kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu dan menandakan perusahaan mempunyai kinerja yang baik serta mencerminkan kondisi keuangan yang kuat. Banyak pihak investor, kreditor dan lembaga pemerintah memperhatikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mempertimbangkan likuiditas sebagai faktor kunci dalam mengevaluasi risiko kebangkrutan (Mokhtar dan

Mellet, 2013). Kondisi-kondisi tadi mengharuskan perusahaan mengungkapkan informasi lebih luas untuk meyakinkan investor.

Menganut pada teori sinyal, manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih jika rasio likuiditas mereka tinggi, untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mengatur risiko likuiditas dibandingkan dengan perusahaan dengan rasio likuiditas yang lebih rendah.

H3: Tingkat Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan risiko

2.1.4. Hubungan Tingkat *leverage* Terhadap pengungkapan risiko

Penelitian ini menggunakan tingkat *leverage* sebagai proksi dari tingkat pengungkapan risiko perusahaan. Tingkat *leverage* dapat menunjukkan bagaimana suatu perusahaan harus menanggung risiko atas hutang yang dimilikinya. Tingkat *leverage* yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal dengan jumlah hutang lebih besar daripada jumlah ekuitasnya, dengan demikian lebih berisiko atas kemungkinan kesulitan dalam hal melunasi hutang beserta bunganya.

Ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat utang yang lebih tinggi dibandingkan struktur modal, kreditur dapat memaksa perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut (Amran *et al*,2009). *Leverage* merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh hutang. Menurut teori *stakeholder*, perusahaan diharapkan mengungkap lebih banyak risiko dengan tujuan untuk menyediakan penilaian dan penjelasan mengenai apa yang terjadi pada perusahaan (Amran *et al*, 2009).

H4: Tingkat leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian

2.2. Kerangka Berpikir

Dari pendekatan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat kerangka penelitian pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Sumber: dari Teori-teori yang ada dikembangkan dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

3. Metode Penelitian

3.2. Jenis dan sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik untuk pengumpulan data primer atau pihak lain. Sumber data berasal dari Laporan Tahunan (*annual report*) masing-masing perusahaan/emiten pada tahun 2014-2017 yang diperoleh dari situs www.idx.co.id.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan unsur-unsur yang dimiliki satu atau beberapa ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan tahunan perusahaan sampel dan sustainability report yang diterbitkan oleh perusahaan sampel dari tahun 2014 sampai 2017. Semua populasi diambil menjadi sampel penelitian

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang diberikan kepada responden untuk memperoleh data primer. Daftar pertanyaan diberikan kepada responden secara langsung. Kuesioner ditanyakan kepada peneliti kepada responden. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan melihat laporan tahunan perusahaan sampel dan sustainability report yang diterbitkan oleh perusahaan sampel dari tahun 2014 sampai 2017. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), serta dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik media cetak maupun elektronik.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi data panel. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini *SPSS Versi 21*. Perangkat tersebut digunakan untuk menghitung statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi berganda. Berikut adalah teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Uji Asumsi Klasik
2. Pengujian Hipotesis
3. Pengujian Model

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.2. Uji Validitas dan Reabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini dijelaskan mengenai validitas instrumen penelitian. Dengan bantuan program SPSS diperoleh angka r hitung (korelasi *Pearson*). Untuk melakukan uji validitas ini adalah korelasi *Pearson* (*pearson correlation*) dengan cara mengkorelasikan jawab pada setiap butir pertanyaan dengan skor total. Selanjutnya nilai korelasi butir skor total dibandingkan dengan harga korelasi r kritis 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa apabila r hitung $>$ r kritis (0,30) berarti valid dapat dikatakan instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik (Sugiyono, 2010:55). Diketahui

bahwa semua indikator pada masing-masing variabel nilai r hitungannya lebih besar dari r kritis (0,30) sehingga dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan instrumen adalah valid dan berdasarkan perhitungan uji reliabilitas dapat diketahui bahwa semua variabel bebas memiliki nilai yang lebih sebesar dari 0,60. Berhubung dari masing-masing variabel tersebut didapatkan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 maka instrumen penelitian ini dapat dikatakan handal (*reliabel*) untuk digunakan sebagai alat ukur.

5.3. Uji Normalitas Data

Sumber: Data Setelah Diolah, 2010

Gambar 1 Uji Normalitas

Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dengan melakukan analisis grafik, yaitu dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal.

5.4. Uji Multikolinearitas

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Jenis industri	0,766	2.104	Bebas Multikolinearitas
Tingkat profitabilitas	0.563	3.215	Bebas Multikolinearitas
Tingkat Likuiditas	0,677	2.214	Bebas Multikolinearitas
Tingkat <i>leverage</i>	0,520	1.457	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Setelah Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 1 di atas diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam data yang digunakan dalam penelitian ini, hal tersebut dibuktikan dengan nilai *tolerance* mendekati 1 dan tidak ada yang lebih dari 1, sementara untuk nilai VIF dibawah 10 sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya

5.5. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi heterodastisitas, akan mengakibatkan *varians koefisien regresi* menjadi minimum dan *confident interval* menyempit sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi. Pengujian terhadap asumsi klasik heteroskedastisitas menggunakan grafik antara nilai prediksi yang diperoleh dari model regresi dengan kuadrat dari masing-masing residual. Jika titik-titik dari grafik tidak menunjukkan pola tertentu atau bersifat acak, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari grafik yang diperoleh pada data penelitian yang diolah, terlihat bahwa titik-titik tidak menunjukkan pola tertentu atau acak sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Grafik *Scatterplot* untuk uji heteroskedastisitas tiap-tiap tahun pada persamaan dapat dilihat pada gambar berikut dibawah ini.

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedasitas

5.6. Pengujian Hipotesis Regresi Berganda

1. Persamaan Regresi

Tabel 2 Hasil Regresi Berganda

Variabel bebas	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig-t
Jenis industri (X_1)	0.220	3.093	0.006
Tingkat profitabilitas (X_2)	0.270	2.037	0.056
Tingkat Likuiditas (X_3)	0.831	3.040	0.007
Tingkat <i>leverage</i> (X_4)	0.043	3.723	0.001
Konstan	303.262		
F-Hitung = 7,526	<i>R-Square</i> = 0,613		
Sig F = 0,001	<i>Adjust R-Square</i> = 0,532		

Sumber: Data Olahan Statistik

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2 dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 303.262 - 218.235X_1 - 3.791X_2 + 0.128X_3 - 0.319X_4$$

Dari persamaan di atas, hasil yang dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar 303.262 artinya apabila semua variabel independen (jenis industry, ROA, CR dan DER) dianggap konstan atau bernilai 0 maka Pengungkapan resiko akan sebesar 303.262
2. Koefisien regresi jenis industry sebesar -218.235 artinya apabila jenis industry mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedang variabel independen lainnya dianggap konstan maka pengungkapan resiko akan mengalami kenaikan sebesar 218.235
3. Koefisien regresi profitabilitas sebesar -3.791 artinya apabila profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedang variabel independen lainnya dianggap konstan maka profitabilitas akan mengalami kenaikan sebesar -3.791
4. Koefisien regresi likuiditas sebesar 0,128 artinya apabila likuiditas mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedang variabel independen lainnya dianggap konstan maka likuiditas akan mengalami kenaikan sebesar 0.128
5. Koefisien regresi leverage sebesar 0.319 artinya apabila leverage mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedang variabel independen lainnya dianggap konstan maka leverage akan mengalami kenaikan sebesar 0.319

2. Pengujian secara simultan (Uji F)

Tabel 3 Hasil Pengujian Secara Simultan ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	9442.301	4	2360.575	7.526	.001 ^b
Residual	5959.378	19	313.651		
Total	15401.679	23			

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel data diatas, diperoleh hasil signifikansi sebesar 0.001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu sebesar 0.05 atau $0.001 < 0.05$ maka H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan hipotesisi pertama H_1 dalam penelitian ini diterima. Artinya bahwa secara bersama – sama jenis industry, Profitabilitas, likuiditas, dan Leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan resiko pada perusahaan.

3. Pengujian secara parsial (Uji t)

a. Uji t Variabel Jenis Industri (X_1) terhadap Pengungkapan resiko (Y).

Berdasarkan hasil statistik uji regresi diperoleh nilai t hitung pada variabel Jenis Industri sebesar 3,093, nilai signifikansi 0,006 dengan koefisien regresi bernilai positif sebesar 218,235, oleh karena variabel Jenis Industri memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif; maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Jenis Industri berpengaruh terhadap Pengungkapan resiko”.

b. Uji t Variabel Profitabilitas (X_2) terhadap Pengungkapan resiko (Y). Berdasarkan hasil statistik uji regresi diperoleh nilai t hitung pada variabel kualitas pelayanan sebesar 2,0370, nilai signifikansi 0,056 dengan koefisien regresi bernilai positif sebesar 3,791, oleh karena variabel Profitabilitas memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif; maka penelitian ini menyimpulkan bahwa “Profitabilitas tidak ada pengaruh terhadap Pengungkapan resiko

c. Uji t Variabel Likuiditas (X_3) terhadap Pengungkapan resiko (Y). Berdasarkan hasil statistik uji regresi diperoleh nilai t hitung pada variabel kualitas pelayanan sebesar 3,040, nilai signifikansi 0,007 dengan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,128, oleh karena variabel Likuiditas memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif; maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Likuiditas berpengaruh terhadap Pengungkapan resiko

d. Uji t Variabel Leverage (X_4) terhadap Kepuasan pelanggan (Y). Berdasarkan hasil statistik uji regresi diperoleh nilai t hitung pada variabel Leverage sebesar 3,723, nilai signifikansi 0,001 dengan koefisien regresi bernilai sebesar 0,319, oleh karena variabel Leverage memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05; maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Leverage berpengaruh terhadap Pengungkapan resiko

4. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783 ^a	.613	.532	17.71021

Sumber: Data Diolah peneliti

Berdasarkan tabel 4 dapat diperoleh hasil nilai Adjusted R^2 sebesar 0.532. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jenis industry, ROA, CR dan DER berpengaruh terhadap Pengungkapan resiko perusahaan sebesar 53% sedangkan sisanya 47% dipengaruhi oleh faktor lain

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil uji parsial (uji t) yang telah dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut:
 - a Jenis Industri (X_1) berpengaruh positif terhadap Pengungkapan resiko karena hasil Diterima dengan signifikan $0.006 < 0.05$. Ini dikarenakan bahwa perusahaan manufaktur termasuk perusahaan yang mempunyai resiko tinggi (*high profil industry*) sehingga hal ini berpengaruh terhadap pengungkapan resiko perusahaan

- b Profitabilitas (X2) tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan resiko karena Ditolak dengan signifikan $0.056 > 0.05$. Hal ini dikarenakan rata-rata profitabilitas pada perusahaan yang menjadi sampel termasuk perusahaan yang sebagian besar masih mendapatkan profitabilitas sedang Akibatnya pihak perusahaan pun malas melaksanakan pengungkapan resikonya karena pertimbangan biaya dan manfaat yang diperoleh dengan melakukan disclosure informasi khususnya pengungkapan resiko
 - c Likuiditas (X3) berpengaruh positif terhadap Pengungkapan resiko karena Diterima dengan signifikan $0.007 < 0.05$. Semakin tinggi tingkat likuiditas, maka semakin tinggi juga pengungkapan yang dilakukan atas risiko perusahaan
 - d Leverage (X4) berpengaruh positif terhadap Pengungkapan resiko karena Diterima dengan signifikan $0.001 < 0.05$. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas dibandingkan perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah
2. Hasil uji simultan (uji f) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel jenis industri, Profitabilitas, likuiditas, dan *Leverage* secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan resiko karena Diterima dengan Signifikansi $0,001 < 0,05$
 3. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa enam perusahaan non-keuangan yang diteliti memiliki pengungkapan resiko yang baik. Namun untuk PT.Unilever dinilai menjadi perusahaan yang terbaik selama tahun 2014-2017 dalam kategori pengungkapan resiko berdasarkan dari perhitungan nilai deskriptif yang di peroleh.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini hanya digunakan empat variable untuk menguji hubungan pengaruh dengan pengungkapan risiko, maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variable lain yang mampu dijadikan variable untuk menguji pengaruhnya terhadap pengungkapan risiko.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel yang diteliti, tidak hanya di khususkan pada perusahaan non keuangan, tetapi dapat diperluas pada kelompok perusahaan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Peneliti selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abraham, S and Cox P. 2007. "Analyzing the determinats of narrative risk information in UK FYSE 100 annual reports". Vol.39, pp 227-24
- [2] suhardi, suhardi and Afrizal, Afrizal (2019): *Bagaimanapecking-Order Theory Menjelaskan Struktur Permodalan Bank Di Indonesia?* Published

- in: ECONOS Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol. 10, No. 1 (31 March 2019): pp. 32-54.
- [3] Agnes, Sawir. 2001. "Analisis Kiberja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan". Gramedia Pustaka Utama
- [4] Aljifri, K., dan Hissainey. 2007. "The Determinant of Forward Looking Information in Annual Reports of UAE". International business Review 16 (1):1-26
- [5] Amran, Azlan., 2009. "Risk Reporting: An Exploring tudy On Risk Management Disclosure In Annual Reports". Managerial Auditing Journal, Vol 24, No.1
- [6] Anonim,2018. "Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Skripsi STIE Abdi Nusa Palembang"
- [7] Anisa, Windi Gessi. 2012. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Resiko". Skripsi Program Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
- [8] Burhan Nurgiyantoro dkk. 2004. "Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial". Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- [9] Chariri, A dan Ghozali, Imam, 2007. "Teori Akuntansi". Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [10] Diana Zuhroh, dan Sukmawati. 2003. "Analisis Pengaruh Luas Pengungkapan social dalam laporan tahunan perusahaan high profile di BEJ". Simposium Nasional Akuntansi VI,1314-1341
- [11] Evisastra, Masud, Erwin, & Suhardi. (2018). Analisis Pengaruh Disiplin, Motivasi, Kompetensi Dan Kepemimpinan, Terhadap Kinerja Serta Dampaknya Pada Prestasi Kerja Dan Kepuasan Kerja. JEM Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 4(1), 32-52. Retrieved from <http://stiepertiba.ac.id/ojs/index.php/jem/article/view/35>
- [12] Fahmi, Irham. 2011. "Analisis Laporan Keuangan". Bandung: Alfabeta
- [13] Fitiani. 2001. "Signifikasi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dan Sukarela pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta,". Simposium Nasional Akuntansi
- [14] Gani, A. Suhardi.(2015). Analisis Perbandingan Risiko dan Tingkat Pengembalian Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional. *Journal of Accountancy FE UBB*, 1(1).
- [15] Ghozali, Imam. 2006. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [16] Hari, Suryono dan Andri Prastiwi. 2011. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Praktik Pengungkapan SR (Studi pada Perusahaan Listed di BEI 2007-2009)". Undip Semarang SNA XIV Aceh.
- [17] Hardono, Mardiyanto. 2008. "Intisari Manajemen Keuangan". Jakarta : Grasindo
- [18] Hassan, M.K. 2009. UAE. "Corporation-Specific Characteristics an Level of Risk Disclosure Quality. International Journal of Bussiness an Social Acience, 5(9). 109-119
- [19] Hendra S, Raharjaputra. 2011. "Manajemen Keuangan Dan Praktis. Jakarta : Salemba Empat

- [20] Hidayat, R., suhardi, suhardi, & Wijaya, A. (2020). Pengaruh Struktur Hutang, Struktur Aktiva dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Tekstil Dan Garment Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018. *JEM Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(2), 133-148. Retrieved from <http://www.stiepertiba.ac.id/ojs/index.php/jem/article/view/87>
- [21] Kasmir. 2012. *"Analisis Laporan Keuangan"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- [22] Lestari, A., & suhardi, suhardi. (2020). Pengaruh Keputusan Investasi, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JEM Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(1), 60-73. Retrieved from <http://www.stiepertiba.ac.id/ojs/index.php/jem/article/view/91>
- [23] Linsley, P.M dan Shrivess, P.J. 2006. *"Risk Reporting: A Study of Risk Disclosure in The Annual Report of UK Companies"*. The British Accounting Review, 38
- [24] Marwata, 2001. *"Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia"*. Simposium Nasional Akuntansi IV
- [25] Mokhtar, E.M. dan Mellett, H. 2013. *"Competition, Corporate Governance, Ownership Structure and Risk Reporting"*. Managerial Auditing Journal, 28(9): 838-865
- [26] S. Munawir. 2002. *"Analisis Informasi Keuangan"*. Edisi 1. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- [27] Suhardi, Afrizal, Amri, Ahmad Yani, Hamdan, 2019. Market Structure and Distribution Patterns of Strategic Commodities Driving Regional Inflation in Indonesia. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)*. Volume:10, Issue:2, Pages:137-144.
- [28] Suhardi, Suhardi. Persepsi Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Independensi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 1-29, mar. 2015. ISSN 2460-0377. Available at: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1249>. Date accessed: 13 July 2021. doi: <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1249>.
- [29] Suhardi, S. (2017). *Telaah Kepemilikan Kebenaran Ilmiah Pada Pengembangan Pengetahuan Akuntansi*. University Library of Munich, Germany.
- [30] Sugiyono. 2009. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*. Bandung: Alfabeta
- [31] Taures, Nazila Sofi. 2011. *"Analisis Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan Dengan Pengungkapan Resiko"*. Skripsi Program Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- [32] Wardhana, Anindyarta Adi. 2013. *"Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko"*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 2, No. 3, Hal. 1-14.
- [33] www.idx.co.id